

УЙ-МУЗЕЙЛАРИ – ЮРТИМИЗ ФАХРИ ЁКИ УЙ-МУЗЕЙИ ВА ТАСВИРИЙ САНЪАТ ГАЛЕРЕЯСИДА

Алижон Турдалиев

Турон ФА академиги ва профессори, пфн., доцент, Ўзбекистон бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504312>

Музейлар ўтмишдан акс садо беради ва боқийликка юз тутди. Музейдаги ҳар бир катта ёки кичик экспонат ўз –ўзилигича ўз тарихига эга бўлибгина қолмай, бутун дунё тарихидан жой олади. Ибтидоий одам тошдан ясалган буюм ва иш курулларидан тортиб, тошларга чизган ҳаёт тарзи тасвирлари инсоният ўтмишидан акс –садо, ҳам гувоҳлик бергучи энг қадрли ва энг бебаҳо мулкимиздир.

Дунёда ҳар қандай жонзод борки, яшаш учун курашади. Инсон эса энг онгли мавжудот сифатида дунёни англайди ва барчага дунёни танитади ҳам.

Барча маданий бойлик инсон онгининг маҳсули. Аждодларимиздан қолган мўъжизотларга қараб, биз ўтмишни биламиз. Ўтмиш асори –атиқалар беҳад чексиз тарихимизнинг гувоҳларидир. Қадимги нарса ва буюмлар бўлмаса, биз ўтмишни билолмаймиз. Ҳаёт, ўтмиш, тарих ва тараққиётни ўзига яраша гувоҳлари улар. Ҳад-чегарасиз чексизлик узра туман қаъридан акс садони тинглайлик ва кадрлайлик.

Машҳур рус рассоми О. Попковнинг “Отамнинг шинели” картинаси асарини бир эслайлик. Унда фронтда, не жангу-жадалларда, не уруш тўфонларида отаси кийган кенгина шинелини кийиб олган ўғил образи берилган. Бу асар мени турли хотиротларга олиб кетади. Ички эхтиросларга кўмиб ташлайди. Нақадар кучли бадиий талқин-ифода. Шу кртинани кўрсам, музейларни ўйлаб қоламан, менинг назаримда шинел -бу – “рамзий музей” бўлиб туйилади. Музей ҳақида гап кўп...

Дилимдагини айтар бўлсам, отам раҳматлик юртни ошини дамлайдиган катта ошпаз эди. Бутун умри элу-юртга ўзбекона тўйда ош-палов дамлаш билан ўтди. Отам ишлатиб юрган ёнидаги қўл бола “ўша капгири”ни неча йиллардан бери сўроқлайман. Отамизнинг бир умрлик эъзозли буюмини шогирдига берган, шогирди ҳам шогирдига берган, у шогирди яна бошқасига берган, ва сўнг, қаерда қолган. У ҳам кимгадир бергандир. Ниҳояси-чи? Мана оқибат, Топаолмаяпди. Қанчалар қадрли бу капгир! Чунки отамнинг капгиригина эмас, юрт ошпазининг қўл бола оғиргина, кулайгина, мукамал ясалган ноёб буюми ўша даврлардан эсдалик. Биргина ошпаз ҳақидаги тарих. Агарки шунча яшаб ўтган одамларнинг биттасидан, ўнтасидан, юзтасидан, мингтасидан лоақал биттагина шундай бирор ёдгорлик асраб қолинса борми, дунё экспонатга тўлиб кетмасмиди... Биз яшаймиз. Онда-сондагина бирор нарсани сақлаб қаламиз. Энг, энгларинигина сақлаб қолганмиз. Сақланишига сабабчи бундай инсонлар албатта ҳар қанча таҳсинга лойиқдирлар.

Инсон қайси асрда яшашидан қатъий назар, ўз тарихини билиши ва аждодлар меросини асраб-авайлаши шарт. Ўз халқининг тарихини ва маданиятини билиш, унинг қадрига етиш ва авайлаб-асраш ҳар бир фуқаронинг муқаддас бурчи ҳисобланади. 6 бет.

Музей бу бутун олам, маънавият манбаидир. Агар биз ёш авлодни музей билан дўстлашишга ўргата олсак, у шаклланаётган авлоднинг тафаккури соғлом сафдошига айланади. 1.

Кейинги пайтларда Ўзбекистонда тарихий меросимизни ўрганишга ва маданият соҳасига катта эътибор берилмоқда. Бу жараёнда музейларга алоҳида ўрин ажратилган.

1994 йил 23 декабрда Вазирлар Маҳкамаси “Республика музейлари фаолиятини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида” қарор қабул қилди.

1998 йил 12 январда эса Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримов “Музейлар фаолиятини тубдан яхшилаш ва такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармонга имзо чекди. Бу ғоят муҳим иккита ҳужжат Ўзбекистонда ўтмишнинг буюк меросига алоҳида аҳамият берилганлигини тасдиқлади.

Мустақиллик йилларида ташкил этилган Темурмйлар тарихи Давлат музейи, Олимпия шон-шухрати музейи, Й. Охунбобоев, А. Қаҳҳор, Ю.Ража-бий уй-музейлари, М.Турғунбоева музейи, Жиззахаги Ш.Рашидов, Ҳ.Носиро-ва музейлари, Нукусдаги Бердах номидаги Адабиёт музейи, Навоий ва Олма-лиқдаги ўлкашунослик музейлари, Мирзачўлни ўзлаштириш тарихи музейи, Зомин тарих музейи, Марғилондаги адабиёт ва санъат музейи, Шаҳрисабзда-ги Амир Темур номли Тарих ва моддий маданият музейи республикамиз маданий ҳаётининг ажралмас қисмига айланиб улгурди.

Яқинда ташкил топганининг 83 йиллигини нишонлаган Давлат Санъат музейи Ўзбекистон, хорижий Шарқ, Россия ва Ғарбий Европа амалий безак ва тасвирий санъатига оид 50.000 га яқин экспонатлар фондига эга. Музей уларни жамлаш , сақлаш , намойиш қилиш билан бир қаторда каталоглар, буклетлар, альбомлар нашр этиш йўли билан кенг тарғибот ишларини ҳам амалга оширмоқда. 2.

1.. Исмоилова Ж. Музейлар –мозий мактабидир. // Мозийдан садо . журнали. 2014 йил 4- сони. Бет 9.

2.Ўзбекистон музейлари мустақиллик йилларида. “Мозийдан садо” журнали. 2001 йил 3 сони. 14-15 бетлар.

Бизнинг уй-музейимиз ўз-ўзидан табиий бир вазияти билан ташкил бўлди. Боиси бизнинг ёнимизда энг аввало ижодкор, етарли илмий салоҳиятга эга олим, касбининг фидойиси, миллий ғурурли инсон сифатида элу-юртга маданий мерос ва яхши ном қолдириш истагида яшаётганлигимиз ва юртимизга бўлган катта меҳримиз нишонасидир.

Атрофимизда вилоятимизнинг етук санъаткорларини борлиги ва иқтидорли шогирдларини жамланганлиги бу ишда унга жуда кўл келди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги жамоат фондининг бир неча марта грант лойиҳаларидаги иштироки, хусусан “Тарих кошонасинда дурдона Аҳсим!” грант лойиҳасида ишлаш жараёнида жамланган қимматли материаллар ва музейшунослик тажрибаси унга катта имкони-ятлар эшигини очиб берди. Ана шундай тинимсиз изланишлар натижаси ўлароқ “Уй-музейи” ташкилланди ва ҳозирги кунда унда кадрли бўлиб қолган қимматли экспонатлар сифатида намойиш қилинмоқда.

Давлат грантларида иштирокимиз ҳам уй музейининг такомиллаштиришга асос бўлмоқда.

1. 2016 йил 1 ноябрдан – 2017 йил 30 ноябргача Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги ННТ ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб қувватлаш жамоат фондининг “Тарих кошонасинда дурдона Аҳсим!” мавзусидаги **грант лойиҳаси раҳбари**

2. 2018 – 2019 йиллар -Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги ННТ ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб қувватлаш жамоат фондининг “Тамаддун-21” ИИЖБ га молиялаштирилган “Бу диёрни албатта севиб қоласиз!” мавзусидаги грант лойиҳаси иштирокчиси.

3. 1921-1922 йиллар - Халқ депутатлари Наманган вилоят кенгаши Жамоат фондининг Аҳси МФЙ га молиялаштирилган “Биз санъат ва ҳунар бирла яшаймиз” номли грант лойиҳаси раҳбари.

Ҳозирда бизнинг музейимиза Булдозерчи Абдувахоб Жакбаровнинг Бир эски китоби Қозон босмасида чоп этилган “Масаллар ва ривоятлар” китоби ҳам сақланади.

Ижодимиз бўйича Аҳсикент ва Аҳси тасвирлари, Темурийзода шоҳ Фарғона ҳукмдори Умаршайх Мирзо сиймосини яратиш изланишлари, Бобур мирзо, Алихонтўра Соғуний, Исҳоқхон Ибрат ва унинг авлодлари суратлари ва бошқа тарихий кишиларнинг ҳамда рассом замондошларининг тасвирий суратлари, шунингдек ноёб тарихий анжомлар, археологик топилма-лар, уй-рўзғор буюмлари ва кийим-кечаклар коллекцияси шулар жумласидандир.

Шунингдек, музей фондида “Бобурнома” иллюстрациялари, 2016-2017 йилларда Аҳсикент тарихи бўйича олиб борилган “Тарих кошонасинда дурдона Аҳсим!” грант лойиҳаси материаллари, Аҳсикент ёдгорлигини ўрганиш ва туризм манзилгоҳига айлантириш таклифлари, телефильмлар, фото-альбомлар, видеоёзувлар, илмий мақолалар ва қўлёзмалар, матбуот материаллари ҳам сақланмоқда.

Қишлоқ ёшлари орасида музей қошидаги рассомлик устахо-наси ва тасвирий савод мактабига интилувчиларни етарли экан-лиги музейни келажакда янада ривожлантириш имконини беради.

Музей экспонатларининг сайёр кўргазмалардаги муваффа-қиятлари бу қимматли санъат асарларини бир жойда доимий намойиш этиш эҳтиёжларини келтириб чиқарди. Шу муносабат билан 2022 йилнинг 11 феврилида Захириддин Муҳаммад Бобур мирзонинг таваллуд айёми муносабати билан уй-музейида ташкил этилган “Юртимиз тарихи - қалбимиз фаҳри!” мавзусидаги илмий анжуман ва маърифий-маданий тадбир ва ўн кун давомида давом этган ва бу кўргазмага 1741 нафар томошабин ташрифи музейнинг дастлабки фаолиятидаги жуда қувонарли воқеадир.

Музей бу бутун олам, маънавият манбаидир. Агар биз ёш авлодни музей билан дўстлашишга ўргата олсак, у шаклланаётган авлоднинг тафаккури соғлом сафдошига айланади. 3.

Ушбу мўъжазгина музей ва унинг энг ноёб экспонатлари ҳақида илк бора қисқача маълумот берилмоқда.

Келгусида ушбу музейни янада бойитиб қишлоқ марказида Аҳсикент очик осмон остидаги музейнинг бир қисим сифатида ривожлантириб борамиз.

3. Исмоилова Ж. Музейлар –мозий мактабидир. // Мозийдан садо . журнали. 2014 йил 4- сони. Бет 9.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон санъати. (1991-2001 йиллар). “Шарқ”. 2001.
2. Абдукаримов Қ. Кексайганда қучган бахт. // “Тамаддун” журнали. 2022 йил 2-сони.
3. Ш.Абдурахмонов. ЧЕХРАНАВИСЛИК САНЪАТИ ёхуд унинг бир увстаси васфи.// “Тамаддун”журнали. 2023 йил 5-сони.

4. Турдалиева Маъмура. МУЗЕЙНИНГ ҚАДРЛИ ЭКСПОНАТЛАРИ. (Матн) .- Наманган : Мега медиа сервис. 2023 . -
5. Исмоилова Ж. Музейлар – мозий мактабидир. // Мозийдан садо . журнали. 2014 йил 4- сони. Бет 6.

Расм. Экспонат топширилиши. Сураглари.
АХСИКЕНТ ТАРИХИГА ОИД АСАРЛАР

А. Турдалиев. “Ахси zilzilасидан сўнг”. 90x130. М., м. 2024 й.

А.Турдалиев. Ахсиқент Фарғона шаҳарларининг онаси. X аср. 75X115. М.,м. 2018 й.

ЧЕҲРАНАВИСЛИК САНЪАТИ **ёхуд унинг бир устаси васфи**

Ана энди Алижон томонидан яратилган айрим портрет асарлари юзасидан ўз фикрларимизни баён этишга ўтишимиз ҳам мумкин. Улар орасидан, узоқ муддат тикилиб турган ҳолда чуқур ўйлар суришга чорловчи портретлар ҳам талайгина. Шундайларидан бир туркуми Наманган давлат педагогика институтида узоқ вақт ректор бўлиб фаолият юритган таниқли олим, профессор Муфҳатхон Маматов портретларидир. Уларнинг сони кўп бўлса-да, айниқса, М. Маматов ҳақидаги “Профессор М. Маматов” ва “Нуроний М. Маматов” номли портретлар ҳар жиҳатдан жуда мукамал бажарилган. Бу расмлар ҳар қанча юқори нуфузли бадиий музейлардан ўрин олишга муносибдир. Зеро, бу портретлар санъаткорнинг узоқ изланишлари натижаси экани шундоқ кўриниб туради.

Худди шундай фикрларни Ўзбекистон халқ шоири Муҳаммад Юсуфни хотирлаб яратилган расмлар асосида ҳам қайтариб ўтиш мумкин.

Алижон яратган портретлар орасида киши эътиборини торта-диганларидан яна бир гуруҳи рассомнинг “Атопортрет” ларидир. 1.

Профессор Шерзод Абдурахмонов ўз расмини муйда кўриб қолиб, жуда хурсанд бўлди. 2023 йил 14-февраль. Ахси.

1.Ш.Абдурахмонов. ЧЕХРАНАВИСЛИК САНЪАТИ ёхуд унинг бир увтаси васфи.// “Тамаддун”журнали. 2023 йил 5-сони. 16-бет.

